

**DEVELOPPEMENT DE LA COMPETENCE A GERER LA CLASSE DE PERSONNES
ETUDIANTES-STAGIAIRES ACCOMPAGNEES PAR UN GROUPE D'ANALYSE DE
PRATIQUES VIDEOSCOPEES A 360° EN CONTEXTE D'ALTERNANCE
INTEGRATIVE**

DEVELOPMENT OF THE SKILL TO MANAGE A CLASSROOM OF STUDENT-TRAINEES
SUPPORTED BY A 360° VIDEO-RECORDED PRACTICE ANALYSIS GROUP IN AN INTEGRATIVE
WORK-STUDY CONTEXT

DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA PARA GERIR UMA SALA DE AULA DE ESTUDANTES-
ESTAGIÁRIOS APOIADOS POR UM GRUPO DE ANÁLISE DE PRÁTICAS VIDEOGRAVADAS EM
360° EM UM CONTEXTO DE ALTERNÂNCIA INTEGRATIVA

Josianne Caron ¹
Alex-Ann Julien ²
Anne-Sophie Côté ³
Geneviève Bergeron ⁴

Manuscrit soumis à: 15 octobre 2024.

Approuvé le: 1 novembre 2025.

Publié dans: 3 décembre 2025.

Resumé

Les milieux de formation doivent préparer les futur·es enseignant·es aux réalités du travail en stage, notamment en prônant la collaboration dans l'équipe de formation, puis en soutenant l'articulation théorie-pratique pour analyser l'expérience vécue. La contribution des formatrices et formateurs de stagiaires, ayant pour objectif de faire dialoguer les milieux, apparaît pourtant insuffisante pour pleinement soutenir l'alternance intégrative. Or, si la structure actuelle de la formation reconnaît que les milieux (école de stage et université) devraient encadrer conjointement les étudiant·es, cette collaboration se reflète peu dans les cours, tel celui de gestion de classe qui gagnerait à être intégratif. Comment des personnes étudiantes-stagiaires développent-elles la compétence à gérer le fonctionnement du groupe-classe dans un contexte d'alternance intégrative, à l'aide d'un groupe d'analyse de pratiques vidéoscopées à 360°? Dans une formation en alternance intégrative, visant à transiter entre les cours universitaires et les stages en milieu scolaire, l'articulation théorie-pratique réfère à un échange mutuel entre ces deux dimensions. Dans cet article, les résultats permettent de répondre aux objectifs suivants: 1) Décrire et comprendre l'analyse des pratiques vidéoscopées à 360° relativement à la compétence à gérer le fonctionnement du groupe-classe; 2) Dégager les apports

¹ Docteure en Éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Professeure à l'Université du Québec à Rimouski.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4651-2402> Contact: josianne_caron@uqar.ca

² Maîtrise en éducation de l'Université du Québec à Rimouski. Chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7660-8044> Contact: alex-ann_julien@uqar.ca

³ Étudiante à la Maîtrise en Éducation de l'Université du Québec à Rimouski.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3342-1204> Contact: anne-sophie.cote@uqar.ca

⁴ Docteure en éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9001-979X> Contact: genevieve.bergeron@uqtr.ca

d'une coanalyse de pratiques relativement à l'articulation théorie-pratique. D'une étude qualitative multicas, où des autoconfrontations croisées ont été réalisées avec des étudiant-es, se dégagent des pistes de réflexion issues de deux cas pour transformer l'expérience en la reliant à des savoirs associés à la gestion de classe.

Mots-clés: Formation initiale à l'enseignement; Compétence en gestion de classe; Analyse de pratiques; Vidéoscopie à 360°; Alternance intégrative.

Abstract

Training environments must prepare future teachers to the realities of internship work, particularly by promoting collaboration within the training team and supporting the theory-practice articulation to analyze lived experiences. However, the contribution of teacher educators, whose role is to foster dialogue between different training contexts, appears insufficient to fully support integrative alternation. While the current training structure agrees that the environments (internship schools and universities) should jointly supervise students, this collaboration is poorly reflected in courses, such as classroom management, which would benefit from being integrative. How do student-trainees develop the skill to manage classroom dynamics in an integrative work-study context, supported by a 360° video-based practice analysis group? In an integrative work-study program that transitions between university courses and school internships, theory-practice articulation refers to a mutual exchange between these two dimensions. This article presents results that address the following objectives: (1) Describe and understand the analysis of 360° video-recorded practices concerning the skill to manage classroom dynamics; (2) Identify the contributions of a co-analysis of practices related to theory-practice articulation. From a qualitative multi-case study, in which crossed self-confrontations were conducted with students, reflections emerge from two cases to transform the experience by connecting it to knowledge associated with classroom management.

Keywords: Initial teacher training; Classroom management competence; Practice analysis; 360° video recording; Integrative alternation.

Resumo

Ambientes de formação devem preparar futuros professores para enfrentar as realidades do trabalho em estágio, particularmente promovendo a colaboração dentro da equipe de formação e apoiando a articulação teoria-prática na análise das experiências vividas. Contudo, a contribuição dos formadores de estágio, que devem promover o diálogo entre os diferentes contextos de formação, mostra-se insuficiente para apoiar plenamente a alternância integrativa. Embora a estrutura atual da formação considere que ambos os contextos (escola de estágio e universidade) devem supervisionar conjuntamente os estudantes, essa colaboração reflete-se pouco nas disciplinas, como no caso da gestão de sala de aula, que se beneficiaria de uma abordagem mais integrativa. Como os estudantes em estágio desenvolvem a competência de gerir o funcionamento do grupo-turma em um contexto de alternância integrativa, por meio de um grupo de análise de práticas filmadas em 360°? Em um programa de alternância integrativa, que visa a transição entre os cursos universitários e os estágios em contexto escolar, a articulação teoria-prática refere-se a troca mútua entre essas duas dimensões. Neste artigo, os resultados permitem alcançar os seguintes objetivos: (1) descrever e compreender a análise das práticas filmadas em 360° em relação à competência de gerir o funcionamento do grupo-turma; (2) identificar as contribuições de uma coanálise de práticas para a articulação teoria-prática. A partir de um estudo qualitativo de múltiplos casos, em que confrontações cruzadas foram realizadas com os estudantes, emergem reflexões de dois casos que destacam formas de transformar a experiência, conectando-a a saberes associados à gestão de sala de aula.

Palavras-chave: Formação inicial de professores; Competência em gestão de sala de aula; Análise de práticas; Videografia em 360°; Alternância integrativa.

Introduction

La formation initiale des enseignant·es se heurte à un défi majeur: préparer adéquatement les personnes étudiantes-stagiaires (PES) à enseigner en prenant en compte la complexité de la gestion de classe. Au Québec, l'organisation de cette formation en alternance, bien qu'elle favorise une certaine collaboration entre les milieux universitaire et scolaire (école de stage), ne permet pas de soutenir une véritable articulation entre théorie et pratique. Le cloisonnement des savoirs et le manque de dispositifs intégrateurs réflexifs peuvent expliquer la situation. Alors que l'usage de la vidéo en formation à l'enseignement est bien documenté depuis des décennies pour l'analyse des pratiques pédagogiques (Tiberghien, 2015), la vidéo à 360° se distingue par son potentiel immersif, permettant une navigation active dans l'environnement filmé et une perception élargie des dynamiques de classe (Theelen et al., 2019). Les travaux récents montrent que ce médium suscite le développement de la réflexivité (Walshe et Driver, 2019) et améliore la compréhension des situations pédagogiques complexes. La vidéo comme outil de formation pour les PES, notamment pour soutenir l'analyse réflexive (Borg, 2021), apparaît comme un levier prometteur pour favoriser la professionnalisation et l'apprentissage de la gestion de classe dans l'immersivité, lorsqu'une caméra à 360° est utilisée (Roche et Rolland, 2020).

L'usage de la vidéoscopie à 360° associée à un groupe d'analyse de pratiques professionnelles (APP) représente une approche novatrice. Ce dispositif de formation offre aux PES une occasion accompagnée d'observer, d'analyser et de comprendre leurs actions en classe de manière contextualisée et critique, rétrospective et prospective. Cet article explore comment cette analyse collective se déroule pour que les PES tentent de développer la compétence relative à la gestion de classe. À travers une étude qualitative multicas (2), il s'agit de dégager le contenu et les retombées de la coanalyse de pratiques dans un contexte favorable à l'alternance intégrative.

Problématique

La compétence à gérer le fonctionnement du groupe-classe apparaît comme l'une des plus complexes et anxiogènes de la profession enseignante (Gagné et al., 2021; Sabornie et Espelage, 2022) et représente l'un des principaux défis rencontrés par les stagiaires et les

novices en insertion professionnelle (Amamou et al., 2022; Carpentier et al., 2019). Dans la foulée de la parution d'un nouveau référentiel de compétences professionnelles québécois (Ministère de l'Éducation du Québec [MEQ], 2020), la compétence à gérer le fonctionnement du groupe-classe a été actualisée pour suivre l'évolution des connaissances et de la société. En effet, de nombreux changements sociétaux, s'accompagnant d'enjeux, complexifient la gestion de classe. Par exemple, la diversité exige une adaptation de la formation initiale pour préparer le futur personnel enseignant à œuvrer dans une multitude de réalités au travail (Benhamron, 2020; Charette et al., 2023; Dufour et Dumouchel, 2023; MEQ, 2020).

En vue de préparer les PES à ces réalités, dont les transformations numériques rapides et l'hétérogénéité croissante au sein des groupes-classes (Hanin et Cambier, 2023; MEQ, 2020), les milieux de formation prônent actuellement un modèle triadique pour assurer la collaboration entre des personnes formatrices dans deux milieux de l'alternance (école de stage et université) et l'articulation des savoirs qui y sont véhiculés (Caron, 2019). La triade, traditionnellement composée d'une personne superviseure, d'une personne enseignante associée et d'une PES, apparaît pourtant insuffisante (Gouin et Hamel, 2022) pour pleinement soutenir l'alternance intégrative ayant notamment pour objectif de mettre en relation théorie et pratique. Selon Gouin et Hamel (2022), l'herméticité des rôles des personnes formatrices serait à l'origine d'une communication bidirectionnelle lacunaire entre les milieux de l'alternance.

Qui plus est, si la structure actuelle de la formation à l'enseignement reconnaît que les deux milieux encadrent conjointement les stages, cette collaboration se reflète peu dans les cours à l'université (Vacher, 2015), tel celui relatif à la gestion de classe. Or, la formation à la gestion de classe gagnerait à être renforcée par la collaboration entre les milieux pour tisser des liens concrets avec l'expérience, la pratique. Ce besoin est d'ailleurs exprimé par des personnes étudiantes d'un programme universitaire d'enseignement (Caron et al., 2023) en réponse aux divers défis rencontrés en stage. À cet égard, l'un des défis clés est la difficulté à concilier la complexité des théories, dont celles relatives à la gestion de classe, avec les pratiques de terrain, en raison des situations imprévisibles et nuancées que la relève enseignante rencontre en classe (Dicke et al., 2015).

Pour tendre vers l'alternance intégrative et tenter de répondre à ce besoin, des APP collectives pourraient, selon Vanhulle (2009), être exploitées en vue de soutenir l'appropriation de savoirs professionnels chez les personnes étudiantes. L'APP collective est

souvent soutenue par des appareils de captation vidéo. Ce dispositif est particulièrement utilisé dans le cadre des stages de formation pratique, notamment en éducation (Ria, 2019), en vue de conserver des traces de l'activité professionnelle pour analyse future (Bullard, 2020; Tiberghien, 2015).

Avec les récentes avancées technologiques, les caméras à 360°, offrant une vue panoramique et une immersivité, éliminent désormais les angles morts pouvant fournir de précieux renseignements en ce qui a trait au fonctionnement du groupe-classe (Borg, 2021; Roche, 2023). Dans un dispositif d'APP collective, en soutien à la formation initiale à la gestion de classe, les apports de ces appareils novateurs pourraient nourrir les réflexions et créer des ponts entre institut de formation et milieu de pratique (Caron et al., sous presse). Cependant, leur utilisation est encore émergente. L'intégration de ce type de captation à 360° au contexte des cours à l'université, lieu d'alternance, serait bénéfique à une interaction étroite entre théorie et pratique (Roche, 2023).

Le problème scientifique réside dans le fait que, malgré l'intérêt pratique de la captation à 360° pour enrichir la formation intégrative à la gestion de classe, peu d'études interrogent son potentiel à soutenir les trois dimensions du développement professionnel des PES telles que définies par Pasche Gossin (2012): la verbalisation de l'agir, l'entraînement à la mise en action des savoirs et l'élargissement du champ des actions professionnelles. Considérant les enjeux présentés, la recherche cible la question suivante: comment des personnes étudiantes-stagiaires développent-elles la compétence à gérer le fonctionnement du groupe-classe dans un contexte d'alternance intégrative, à l'aide d'un groupe d'analyse de pratiques vidéoscopées à 360°? L'article a pour but de faire état de l'atteinte des objectifs suivants: 1) Décrire et comprendre l'analyse des pratiques vidéoscopées à 360° relativement à la compétence à gérer le fonctionnement du groupe-classe; 2) Dégager les apports d'une coanalyse de pratiques relativement à l'articulation théorie-pratique.

Cadre conceptuel

Dumouchel et Dufour (2023) définissent la gestion de classe en intégrant des recherches qui abordent ce concept et des attentes ministérielles relatives à la profession enseignante. À l'instar de ces autrices, la gestion de classe renvoie à une prise en

considération, par le personnel enseignant, des aspects suivants: « les relations sociales, le fonctionnement de la classe, l'attention et l'engagement des élèves dans les activités éducatives, les émotions, les comportements et les ressources » (p. 5).

La gestion du fonctionnement d'un groupe-classe, activité complexe de la profession enseignante (Sabornie et Espelage, 2022), constitue une compétence cruciale à développer tout au long du parcours professionnel. Au Québec, son développement se décline en neuf dimensions à partir desquelles des mots-clés ont été générés (tableau 1). Ces mots-clés assurent une compréhension des données recueillies auprès des PES.

Tableau 1. Les mots-clés associés aux dimensions de la compétence à gérer le fonctionnement du groupe-classe.

NUMÉRO DE LA DIMENSION	LIBELLÉ DE LA DIMENSION (MEQ, 2020)	MOT(S)-CLÉ(S)
1	Construire et maintenir des relations positives avec les élèves pour susciter leur adhésion et leur contribution au fonctionnement de la classe.	Relations
2	Instaurer, de concert avec les élèves, un climat de classe respectueux et sécurisant favorisant la progression des apprentissages et revoir périodiquement avec eux les comportements attendus.	Climat
3	Aider les élèves à reconnaître et à gérer adéquatement leurs comportements et leurs émotions .	Comportements et émotions
4	Choisir et mettre en œuvre des interventions permettant aux élèves de développer leurs habiletés sociales et relationnelles.	Habiletés
5	Repérer chez les élèves les manifestations de démotivation ou d' incompréhension et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y remédier.	Motivation et compréhension
6	Veiller à une gestion efficace du temps imparti à l'enseignement et à l'apprentissage.	Temps
7	Gérer l' organisation spatiale et physique de la classe afin d'offrir des conditions d'apprentissage optimales et sécuritaires pour toutes et tous.	Organisation spatiale
8	Rappeler les mesures de sécurité en place et s'assurer de leur respect, notamment lors d'activités se déroulant au gymnase, en laboratoire ou en atelier ou encore au cours des sorties scolaires.	Sécurité
9	Consigner les faits relatifs aux comportements inappropriés et en assurer le suivi .	Consignation et suivi

En contexte de formation universitaire à l'enseignement, l'alternance intégrative, visant à transiter entre les cours universitaires et les stages en milieu scolaire, implique de faire dialoguer des savoirs provenant de chacun de ces milieux (Correa Molina et Gervais, 2024). Leur complémentarité et leur réciprocité sont hautement recherchées pour alimenter les apprentissages professionnels (Masciotra, 2017). Ce rapport de fonctionnalité réciproque (Beckers, 2007; Caron et Portelance, 2017), à la source de l'articulation de la théorie et de la pratique, repose sur un échange mutuel entre ces deux aspects, permettant de mieux comprendre, d'expliquer ou de guider l'un à partir de l'autre (Vivegnis et al., 2022).

Alors que la définition de la pratique fait généralement consensus – désigne à la fois l’observable (les actions) et l’inobservable (les réflexions et le bagage sous-jacents) (Leroux et al., 2024) – la théorie, quant à elle, peut être interprétée de manière variée et nuancée. Dans le cadre de cet article, nous entendons la théorie comme le recours à des savoirs formellement reconnus (Thornley et al., 2004), pouvant être appuyés par des travaux issus de recherches, des normes ou des référentiels. Des apprentissages peuvent émerger de la pratique comme de la théorie, et ce, durant les cours comme durant les stages.

En formation initiale à la gestion de classe notamment, cette complexe articulation théorie-pratique appelle la mobilisation de dispositifs permettant de faire le pont entre institut de formation et pratique de l’enseignement. Les dispositifs peuvent avoir pour base les pratiques professionnelles. Le concept de pratiques professionnelles réfère à une activité contextualisée guidée par les normes de la profession (Altet, 2002). Ces pratiques concernent la manière singulière dont une personne enseigne et fait apprendre, tout en considérant les dimensions contextuelles, les intentions, puis les compétences professionnelles (Altet, 2002), notamment celle relative à la gestion de classe.

Conceptualisée par Maubant et al. (2005), l’APP est une démarche vidéoscopée, prenant en compte des pratiques filmées, puis complétées par des pratiques déclarées lors d’entretiens de confrontation individuels ou collectifs. Selon la conception de Fablet (2004), la démarche vise à démystifier et à comprendre les situations professionnelles préoccupantes, en ouvrant sur des pistes d’action possibles. De fait, l’utilisation d’un dispositif d’APP vidéoscopées apparaît pertinente en raison de la réflexion critique et professionnalisante qu’il suscite. En intégrant les caméras à 360°, ce dispositif capture des informations précieuses sur le fonctionnement du groupe-classe (Borg, 2021; Roche, 2023). Ainsi, l’usage de la vidéo à 360° peut contribuer directement à un objectif formateur en enrichissant l’APP et en soutenant le développement de la compétence relative à la gestion de classe, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel (persoprofessionnel).

Pour alimenter ces réflexions en plus de bonifier la formation initiale à la gestion de classe, l’ajout d’un collectif hétérogène – un groupe composé de membres aux statuts variés – au dispositif d’APP vidéoscopées à 360° se révèle pertinent pour accompagner des personnes (futures) enseignantes dans ce processus de développement persoprofessionnel (Juil et Jensen, 2019; Vézina et Caron, 2024). Ainsi la coanalyse de pratiques professionnelles

vidéoscopées, incluant l'usage de caméras à 360°, implique le partage d'expériences et de savoirs complémentaires du collectif en vue d'approfondir la réflexion et de bonifier les pratiques professionnelles de la PES (Thiébaud et Vacher, 2020).

Méthodologie

La recherche présentée s'incarne dans une approche qualitative basée sur l'étude de cas multiples. Ce type de devis méthodologique appelle à une analyse approfondie d'un phénomène vécu par plusieurs individus, groupes ou organisations (Fortin et Gagnon, 2022). Les cas sont décrits et analysés en détail en vue d'en enrichir leur compréhension (Fortin et Gagnon, 2022; Yin, 2018). Le recours à des cas multiples permet de décrire des contextes variés, de dégager des similitudes ou des contrastes.

L'étude ciblait des PES de deux universités québécoises inscrites dans un programme de baccalauréat en enseignement relatif à l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire (BEPEP), à l'enseignement secondaire (BES) ou à l'enseignement en adaptation scolaire et sociale (BEASS). Ce choix permet non seulement de mettre en lumière la diversité, en prenant en compte des spécificités liées aux milieux scolaires et aux profils d'élèves, mais aussi de documenter la transférabilité du dispositif dans des contextes de formation variés. Lors du trimestre universitaire où elles étaient approchées, les personnes recrutées sur une base volontaire (Fortin et Gagnon, 2022) devaient suivre le cours de gestion de classe de leur programme, en plus de vivre un stage en milieu scolaire au même moment. Les PES acceptant de participer au projet de recherche étaient ensuite invitées à communiquer avec l'équipe de recherche pour qu'une caméra à 360° leur soit prêtée. Cet appareil devait ensuite être utilisé pour faire une captation audiovisuelle de la mise en œuvre d'une activité en contexte de stage. Quatre PES ont répondu à l'appel et aux critères (BEPEP = 1; BEASS = 2; BES = 1). En outre, un groupe hétérogène a été recruté par courriel, et ce, afin de réunir des membres volontaires ayant des expériences différentes et complémentaires relativement à la gestion de classe. Celui-ci était constitué de personnes: novice en enseignement (1), superviseure (1), enseignante associée (1) et personne-ressource en gestion de classe (professeur·e ou chargé·e de cours) (1).

Une autoconfrontation simple (Clot et al., 2000) d'environ une heure se déroulait d'abord avec chaque PES, la laissant s'exprimer sur ses pratiques de gestion de classe en fonction des extraits vidéos (significatifs, préoccupants) qu'elle avait elle-même sélectionnés en naviguant dans sa captation à 360°. Une auxiliaire de recherche l'invitait à se pencher sur ses actions professionnelles, actuelles et futures, en montrant l'angle de visionnement choisi par la PES. Ces résultats font l'objet d'autres activités de diffusion. L'autoconfrontation croisée – une méthode d'analyse groupale du travail qui consiste à confronter des professionnel·les à leurs propres activités filmées en suscitant un dialogue critique sur des pratiques et de possibles transformations (Clot et al., 2000; Massé et al., 2021) – a été utilisée comme outil afin de collecter le regard critique du groupe hétérogène d'APP sur les actions filmées à 360° des PES. Quatre rencontres d'autoconfrontation croisée d'une durée variable (entre 90 et 120 minutes), animées par une auxiliaire de recherche, ont été réalisées en distanciel et enregistrées à des fins d'analyse subséquente. Les membres du groupe hétérogène d'APP étaient amenés à mentionner l'angle de visionnement à montrer à l'écran et à répondre à des questions d'ordres rétrospectif et prospectif sur les pratiques professionnelles déployées par la PES (p. ex. Quels liens faites-vous entre cet extrait filmé et des repères théoriques en gestion de classe? Quelles pistes d'amélioration proposez-vous?) Les thèmes abordés en groupe sont présentés dans la stratégie d'analyse suivante.

Les enregistrements obtenus des séances d'autoconfrontation croisée ont été transcrits intégralement, avant d'être analysés par l'équipe de recherche à l'aide du logiciel NVivo. Pour assurer la validité et la fiabilité des résultats, un intercodage a été effectué pour un premier cas, avant de passer au codage des trois autres.

Pour le présent article, les résultats de deux des quatre cas, ceux d'Étienne (BEPEP) et de Samira (BEASS), sont présentés afin d'exposer le développement de leur compétence à gérer la classe. En suivant le cadre de Pasche Gossin (2012), qui distingue trois dimensions de la formation des stagiaires, les résultats sont divisés en trois parties correspondant aux grands thèmes abordés en groupe hétérogène. Pour chaque cas, l'aide au retour et à la verbalisation de l'agir, première dimension de Pasche Gossin (2012), prend la forme d'une codescription par la PES et le groupe hétérogène d'APP. La deuxième dimension, soit l'entraînement à la mise en action des savoirs, est abordée par l'articulation de repères théoriques, convoqués par le groupe, au regard des pratiques de gestion de classe de la PES. À cet égard, des fonctions

émergentes des liens théorie-pratique convoqués sont dégagées. Finalement, l'élargissement du champ des actions professionnelles, dernière dimension de l'autrice, est reflété dans les pistes d'amélioration proposées par les membres du groupe d'APP.

Une certification éthique a été émise par les deux universités québécoises concernées⁵. Un formulaire de consentement a été exposé aux PES, soulignant leur liberté de se retirer à n'importe quel moment du projet. Il est par ailleurs à noter qu'aucun membre de l'équipe de recherche et du groupe d'APP n'était en position d'autorité par rapport aux PES au moment du recrutement et de la collecte.

Résultats

Les résultats sont d'abord issus du cas d'Étienne (étudiant au BEPEP), en stage au préscolaire dans une classe dite régulière d'élèves âgés d'environ cinq ans. Ces résultats sont ensuite suivis de ceux du cas de Samira (étudiante au BEASS), en stage en adaptation scolaire dans une classe d'élèves âgés d'au moins quinze ans. Pour chacun des deux cas, un extrait vidéo parmi ceux préalablement sélectionnés par la PES est mis en évidence pour les discussions en groupe que celui-ci a générées.

- Cas d'Étienne au BEPEP

Les paragraphes suivants présentent la codescription de l'extrait vidéo d'Étienne, l'articulation de repères théoriques aux pratiques de gestion de classe constatées à 360°, ainsi que les pistes d'amélioration proposées par les membres du groupe d'APP.

Codescription des pratiques de gestion de classe par Étienne et le groupe (collectif)

Lors de l'autoconfrontation croisée, l'attention d'Étienne se dirige vers une élève de la classe qui tente de lui poser une question. Il demande à l'auxiliaire de recherche de partager à l'écran cet angle de visionnement. N'ayant pas été remarquée avec sa main levée, la jeune fille l'abaisse et pose directement sa question à Étienne. Ce dernier dit effectuer un rappel

⁵ 2023-202, 122-998, le 22 septembre 2022; CER-22-292-11.02, le 5 octobre 2022).

d'une règle de classe à cette élève, impliquant de lever la main pour obtenir le droit de parole, avant d'écouter sa question. Il justifie cette pratique en expliquant qu'il n'avait pas aperçu la jeune fille pendant son enseignement et que ce n'est que lors d'un changement d'angle de visionnement de la captation à 360° qu'il a constaté qu'elle avait pourtant déjà la main levée. En outre, il mentionne avoir demandé l'attention du reste du groupe avant de répondre à la question dans le but que l'élève puisse partager son interrogation et en être valorisée.

Je n'ai pas voulu juste lui donner la réponse, mais aussi lui donner l'opportunité de sentir qu'elle a une certaine importance, de lui amener de la confiance dans ses interrogations, l'amener à ne pas avoir peur de poser une question. (Étienne_desc.⁶_PES.)

En demandant un arrêt sur cet extrait, Étienne relève également une certaine limite de sa pratique de gestion de classe relativement au ton qu'il emploie pour répondre à l'élève.

Quand je visionne l'extrait, il y a des fois où je me trouve un peu passif-agressif dans la façon dont je réponds. Je me disais « Oh mon Dieu! Pourquoi lui ai-je dit ça comme ça? » Je trouvais que c'était super raide. (Étienne_desc._PES.)

Les propos du collectif, soit du groupe d'APP, permettent ensuite de compléter la description que fait Étienne de ses pratiques de gestion de classe. Le collectif relève que la PES interpelle les élèves par leur nom pour capter leur attention sur la question pertinente posée par l'élève. En demandant à l'auxiliaire de recherche de changer l'angle de visionnement pour suivre les déplacements d'Étienne, le groupe souligne la posture enseignante à la fois calme et dynamique d'Étienne et son souci d'adapter son langage à l'âge de ses élèves. Par ailleurs, le groupe d'APP soulève que lors de la distribution du matériel, la PES fait parfois dos à certains élèves, créant des angles morts qui complexifient sa gestion de classe. Le groupe décrit que certains événements importants surviennent à son insu.

Liens théorie-pratique effectués par le groupe (collectif) et leurs fonctions

Le tableau suivant fait état des liens théorie-pratique effectués pour cet extrait lors de l'autoconfrontation croisée. Le groupe d'APP s'est penché sur l'articulation des pratiques constatées d'Étienne collectivement décrites à la lumière du visionnement de la captation à 360° (quatre principaux changements d'angle de visionnement demandés par Étienne et le

⁶ L'indice de codage « descr. » sert à abrégier le mot « description ».

groupe) et des théories relatives à la gestion de classe évoquées. Des fonctions émergentes ont été dégagées par l'équipe de recherche lors de l'analyse des données pour expliquer l'utilité des liens effectués.

Tableau 2. Articulation des pratiques de gestion de classe d'Étienne à des repères théoriques et leur-s fonction-s respective-s

Angles de visionnement	Pratiques de gestion de classe constatées à 360°	Repères théoriques convoqués	Fonctions des liens effectués
1	Rappeler une règle de classe sous la forme d'une question	<ul style="list-style-type: none"> • Troisième dimension (comportements et émotions) (MEQ, 2020) • Deuxième dimension (climat) (MEQ, 2020) 	⇒ Décrire la pratique ⇒ Valider la pratique
2	Capter l'attention du groupe-classe sur une question posée par une élève	<ul style="list-style-type: none"> • Rappel verbal (Archambault et Chouinard, 2022) • Intérêt pour les comportements adaptés (Archambault et Chouinard, 2022) • Quatrième dimension (habileté) (MEQ, 2020) 	⇒ Décrire la pratique
3	Valoriser le questionnement d'une élève	<ul style="list-style-type: none"> • Besoin d'estime de soi (Maslow, 1943) • Considération des élèves en tant que ressources humaines (Gaudreau, 2017) 	⇒ Décrire la pratique
4	Miser sur des relations positives avec les élèves	<ul style="list-style-type: none"> • Première dimension (relations) (MEQ, 2020) 	⇒ Décrire la pratique

Dans un extrait faisant l'objet d'une analyse collective, les membres du groupe d'APP décrivent avec des détails et valident une pratique d'Étienne associée au rappel d'une règle de classe. Depuis cet angle de visionnement et par un lien théorie-pratique, ils ajoutent que cette dernière est formulée sous la forme d'une question adressée à une élève: « Est-ce qu'on lève la main pour parler? ». Ce renforcement d'un bon coup observé dans la vidéo par le collectif est inhérent à une fonction, soit celle de valider la pratique PES.

C'est un bon réflexe d'y aller sous la forme d'un questionnement, parce qu'on les interpelle [les élèves] directement à reconnaître les comportements appropriés qui favorisent un bon climat d'apprentissage et de socialisation. (Étienne_liens_coll.⁷)

⁷ L'indice de codage « coll. » sert à abrégier le mot « collectif ».

Relativement à l'attention du groupe-classe, la fonction, impliquant la convocation de savoirs pour décrire une fois de plus des pratiques de gestion de classe captées à 360°, émerge. Des repères d'Archambault et Chouinard (2022) et des dimensions du référentiel de compétences professionnelles (MEQ, 2020) sont soulevés à titre de référents théoriques associés aux constats issus des observations dans la vidéo.

[Insister sur] l'écoute de l'autre, de ses stratégies, de ses questionnements qui peuvent aider ensuite à avancer... Il me semble qu'on a quelque chose dans cet extrait qui est en lien avec le développement des habiletés sociales et relationnelles, qui touche la quatrième dimension. (Étienne_liens_coll.)

Pistes d'amélioration proposées par le groupe (collectif) quant aux pratiques de gestion de classe d'Étienne

Au regard de l'extrait capté à 360° et des quatre principaux changements d'angle de visionnement demandés par Étienne et le groupe, les membres du groupe d'APP proposent à l'étudiant-stagiaire des pistes d'amélioration. D'abord, il lui est recommandé de laisser plus de temps aux élèves pour adopter des comportements attendus, comme une position favorable à l'écoute. Par ailleurs, un membre du groupe d'APP suggère que la directive observée et entendue visant à capter l'attention des élèves: « Est-ce que j'ai les yeux de tout le monde? », devrait être formulée de manière précise et directe, en respectant les principes des consignes de type alpha. Selon lui, et avec l'appui d'un repère théorique, les directives interrogatives, comme celle constatée à l'aide du premier angle de visionnement, sont à proscrire.

De surcroît, la proximité physique, concept repris de Jones (1987) par le groupe, est une pratique suggérée à Étienne à partir du deuxième angle de visionnement pour arriver à capter l'attention « des élèves qui ne sont pas attentifs » (Étienne_pistes_coll.), et ce, sans utiliser l'intervention verbale.

Finalement, les membres du collectif sont d'avis que la distribution des feuilles pourrait être confiée à un élève de la classe pour favoriser la responsabilisation, une piste inspirée d'un modèle de gestion de classe. En ce sens, cette piste de bonification débordant des angles de visionnement choisis est inspirée des observables relatifs aux gestes d'Étienne visant à capter l'attention des élèves. Elle est vue par le groupe comme une stratégie permettant à Étienne d'apporter une aide individuelle aux élèves qui, par exemple, cherchent leur matériel et risquent d'être inattentifs au moment souhaité.

Donner des responsabilités, Curwin et Mendler (1999) en parlent. Ils parlent beaucoup de dignité, mais aussi de responsabilisation. J'abonde dans le même sens, ça peut être une bonne idée des passeurs de feuilles. Puis même, puisque vous êtes plusieurs [personnes-ressources] dans la classe, partager cette responsabilité avec les autres, ça peut aussi être fait, si ce n'est pas les élèves eux-mêmes.
(Étienne_pistes_coll.)

- Cas de Samira au BEASS

Les prochains paragraphes abordent la codescription de l'extrait vidéo de Samira, puis l'articulation de repères théoriques aux pratiques de gestion de classe constatées à 360°. Enfin, les pistes d'amélioration proposées par les membres du collectif y sont exposées.

Codescription des pratiques de gestion de classe par Samira et le groupe (collectif)

À la suite du visionnement de sa captation à 360°, Samira décrit une pratique lors de l'autoconfrontation croisée. Elle demande à l'auxiliaire de recherche de partager à l'écran l'angle de visionnement permettant d'observer sa pratique lorsqu'elle explique le déroulement de son activité aux élèves. Dans cet extrait qu'elle a choisi, Samira invite les élèves à effectuer un déplacement pour se procurer le matériel nécessaire à la réalisation de l'activité. Elle mentionne avoir énoncé les étapes une à la fois dans le but d'éviter la surcharge cognitive des élèves et de s'assurer qu'ils s'engagent dans la tâche. Samira explique ensuite qu'elle effectue un retour sur la vidéo présentée au groupe-classe en amorce de son activité portant sur l'actualité afin de vérifier la compréhension des élèves et de permettre à un élève, absent en début de période, d'avoir la même base de connaissances que tout un chacun.

Je pose des questions aux élèves sur ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils ont moins apprécié. J'essaie vraiment de capter leur attention avec la vidéo, en plus de faire un petit retour [...] pour l'élève qui est arrivé plus tard. (Samira_descr._PES.)

De son côté, le collectif observe d'autres angles de captation et décrit que la PES complète ses explications à l'aide d'un support visuel, en affichant les étapes de l'activité au tableau interactif. Un membre du collectif soulève également que Samira suscite la motivation des élèves en proposant une activité en lien avec leurs intérêts: les jeux vidéos. Un autre membre du collectif ajoute que la PES rencontre de multiples défis technologiques et temporels, qu'elle tente de minimiser en collaborant avec son enseignante associée. De plus, la posture calme et bienveillante de Samira est mise en évidence à l'unanimité par les membres du groupe hétérogène.

Liens théorie-pratique effectués par le groupe (collectif) et leurs fonctions

Le tableau ci-dessous met en exergue les liens théorie-pratique effectués pour cet extrait, donnant à voir l’articulation des pratiques collectivement constatées et décrites à l’aide de la captation à 360° (trois principaux changements d’angle de visionnement demandés par Samira et le groupe), et des théories de gestion de classe convoquées par le groupe d’APP. Des fonctions émergentes apparaissent pour clarifier l’utilité des connexions établies.

Tableau 3. Articulation des pratiques de gestion de classe de Samira à des repères théoriques et leurs fonctions respectives

Angles de visionnement	Pratiques de gestion de classe constatées à 360°	Repères théoriques convoqués	Fonctions des liens effectués
1	<i>Expliquer les étapes de l'activité et les consignes à suivre</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Deuxième dimension (climat) (MEQ, 2020) • Établissement d'attentes (Archambault et Chouinard, 2022) 	⇒ Décrire la pratique
2	<i>Présenter une vidéo pour amorcer l'activité, puis rencontrer des difficultés technologiques</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Capturer l'attention des élèves sur l'objet d'apprentissage (Gaudreau, 2017) • Gestion des ressources technologiques (Gaudreau, 2017) 	⇒ Décrire la pratique ⇒ Valider la pratique ⇒ Justifier la pratique ⇒ Décrire une limite de la pratique ⇒ Rassurer la PES quant à la pratique
3	<i>Discuter avec les élèves et faire un retour sur la vidéo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Développement de relations positives élèves-enseignante (Gaudreau, 2017) • Première dimension (relations) (MEQ, 2020) • Cinquième dimension (motivation et compréhension) (MEQ, 2020) 	⇒ Valider la pratique ⇒ Justifier la pratique

Dans cet extrait (détails du deuxième angle de visionnement), les membres du groupe d’APP constatent d’abord que les difficultés liées à l’usage du tableau interactif constituent une limite de la pratique de la PES, fonction qui émane de l’analyse. Or, pour normaliser les défis soulevés, un membre du groupe rassure Samira quant à sa pratique, et ce, en partageant ses propres expériences: « Moi aussi, j’ai toujours de la difficulté avec le tableau interactif. Je te comprends » (Samira_liens_coll.). Néanmoins, l’utilisation d’une vidéo en guise d’amorce est une pratique validée par le collectif. Par ailleurs, un des membres justifie ainsi la pratique à partir des détails de l’image arrêtée à sa demande (discussion avec les élèves):

Avoir une vidéo comme déclencheur, ça permet de varier les amorces. Je trouve que c'est lié à la planification de ta gestion de classe, tu as utilisé une vidéo portant sur un sujet proche des élèves pour vraiment les motiver et capter leur attention sur l'objet d'apprentissage. (Samira_liens_coll.)

Il présume notamment des intentions motivationnelles sous-jacentes à cette pratique constatée en faisant des liens avec des composantes de gestion de classe de Gaudreau (2017).

Pistes d'amélioration proposées par le groupe (collectif) quant aux pratiques de gestion de classe de Samira

Le visionnement de la captation à 360° lors de l'autoconfrontation croisée, plus précisément les angles de visionnement demandés par Samira et le groupe à l'auxiliaire de recherche, amène les membres du collectif à proposer des pistes d'amélioration à Samira. En premier lieu et en lien avec le deuxième angle de visionnement, un membre du collectif s'appuie sur les propos de Evertson et al. (2022) et de Gaudreau (2017) lorsqu'il évoque l'importance de la planification de la gestion des outils technologiques, compétence essentielle à l'ère du numérique. Le collectif suggère à la PES d'assurer la préparation des supports matériels nécessaires à son activité, notamment le tableau interactif, et ce, avant le début de la période. À cet égard, il lui est conseillé d'ouvrir les pages web à l'avance pour diminuer le temps de transition lors de l'activité, ou encore d'effectuer une « générale » sur l'heure du diner pour être plus confiante relativement au contenu à enseigner.

De surcroît et relativement au premier angle de visionnement demandé, il est proposé à la PES d'afficher également les attentes comportementales au tableau (en guise de rappel visuel pour les élèves), en plus de les établir spécifiquement en début de période: « Oui, les consignes de l'activité sont à placer en amont, mais aussi ce à quoi tu t'attends des élèves sur le plan de leurs agissements » (Samira_pistes_coll.).

Par ailleurs, le collectif s'inspire d'un écrit pour recommander à Samira d'utiliser des consignes de type alpha lorsqu'elle donne des directives au groupe-classe. L'un des membres suggère notamment que ce type de consignes pourrait limiter « l'opposition passive ou les taquineries » (Samira_pistes_coll.) de la part des élèves.

Selon la théorie des consignes de type alpha de Walker et Walker (1990), tu pourrais, la prochaine fois, donner une consigne plus directive, par exemple « Allez chercher votre iPad. », sans être très autoritaire, mais tout de même dans l'impératif. Ainsi, il n'y a pas place au choix, les élèves doivent le faire. En transformant la formulation de la sorte, ça pourrait vraiment aider à éviter des écarts de conduite dans ta pratique future. (Samira_pistes_coll.)

Les objectifs de l'étude, centrés sur l'analyse des pratiques vidéoscopées à 360° et l'articulation théorie-pratique, s'arriment aux trois dimensions du cadre de Pasche Gossin (2012), soit la verbalisation de l'agir d'Étienne et de Samira, la mise en action des savoirs et l'élargissement du champ des actions professionnelles.

Discussion imagée

De l'analyse horizontale, ou intercas, mettant en évidence des particularités et des similarités (Yin, 2018), une analogie appuyée de la littérature existante émane pour illustrer le développement de la compétence à gérer le fonctionnement du groupe-classe (MEQ, 2020) chez les PES accompagnées d'un groupe d'APP. Cette analogie évoque l'image d'une voiture qui effectue un trajet bidirectionnel, comme encouragé par Beckers (2007) et Caron et Portelance (2017), impliquant des allers-retours entre les milieux de l'alternance (école de stage et université). Leur réciprocity facilite certes les apprentissages professionnels (Masciotra, 2017), mais aussi la transition vers l'insertion dans la profession enseignante. Assise derrière le volant, la PES est maîtresse du parcours: elle sélectionne les extraits à coanalyser. Étant au cœur de la démarche, sa présence indispensable offre l'opportunité de transiter d'un milieu à l'autre (Correa Molina et Gervais, 2024), et ce, par une alternance continue. Autour d'elle, dans l'habitacle, les membres du groupe d'APP représentent les passagers au service de son développement persoprofessionnel (Juul et Jensen, 2019; Vézina et Caron, 2024). Partant de ces principes, les composantes de l'analogie (voir figure 2) sont explicitées dans les paragraphes suivants, au regard de la stratégie d'analyse des résultats inspirée de Pasche Gossin (2012).

Figure 1. Analogie de la voiture [image générée par l'intelligence artificielle].

- Aide au retour et à la verbalisation de l'agir: les rétroviseurs

En cohérence avec la première dimension de la formation des PES ayant pisté l'interprétation des résultats (Pasche Gossin, 2012) et en suivant l'analogie de la voiture, les rétroviseurs permettent d'observer et de codécrire les pratiques de gestion de classe captées et visionnées à 360°. D'une part, le rétroviseur à l'intérieur de l'habitacle offre à la PES une vision rétrospective de son agir professionnel. D'autre part, les rétroviseurs extérieurs, ou ce que constate le groupe d'APP, ouvrent la voie à une vision élargie, voire différente des pratiques de gestion de classe déployées par la PES, notamment à l'aide de la caméra à 360° (Borg, 2021; Roche, 2023). Dans les cas d'Étienne et de Samira, les échanges au sein du groupe d'APP assurent non seulement un complément d'information aux propos des PES, mais permettent également d'élucider des angles morts autrement non perçus par celles-ci. Au sujet de ce dernier point, il est remarqué qu'Étienne fait dos à ses élèves lors de la distribution du matériel et que Samira affiche un repère visuel des consignes de l'activité, aspects que les PES n'avaient pas nommés. Au-delà des pratiques de gestion de classe codécrites, les membres du groupe d'APP mettent aussi en lumière les postures enseignantes adoptées par les PES, parfois différentes de celles observées par les PES elles-mêmes. Par exemple, Étienne pense avoir été « raide » avec l'élève qui avait une question, alors que les membres du groupe perçoivent une posture dynamique et posée dans ses interactions avec les élèves.

- Entraînement à la mise en action des savoirs: les bagages

Au sein de l'analogie, la deuxième dimension interprétative inspirée de Pasche Gossin (2012) est représentée par les bagages de chaque passager, ou membre du groupe d'APP. Chacun possède son propre bagage théorique, notamment constitué de savoirs formellement reconnus (Thornley et al., 2004), permettant d'alimenter, voire d'enrichir les discussions dans l'APP (Thiébaud et Vacher, 2020) relativement à l'articulation théorie-pratique. De cette articulation se dégagent des fonctions émergentes (FE) à la base des liens, permettant d'expliquer leur raison d'être. Au regard des cas d'Étienne et de Samira, des référents théoriques sont convoqués pour parler des pratiques constatées à 360°. Dans chacun des cas, le groupe d'APP mise sur une description plus fine de la pratique, initialement codécrite, par la mobilisation d'un repère théorique (FE: décrire la pratique). La validation de

la pratique est aussi une fonction récurrente dans les deux cas (FE: valider la pratique). Une distinction est toutefois remarquée dans le cas de Samira, où de nouvelles fonctions, inédites dans l'extrait d'Étienne, émergent (FE: justifier la pratique; décrire une limite de la pratique; rassurer la PES quant à la pratique).

- Élargissement du champ des actions professionnelles: le pare-brise

Conformément à l'analogie de la voiture, la troisième dimension interprétative appuyée de Pasche Gossin (2012) représente le pare-brise permettant aux personnes occupant le véhicule (PES et groupe d'APP) de regarder vers l'avant dans une visée prospective. Cette visée illustre la bonification des futures pratiques de gestion de classe des PES par les perspectives apportées par les membres du groupe d'APP lors de l'autoconfrontation croisée. Dans les cas d'Étienne et de Samira, les pistes soulevées par le groupe d'APP, souvent soutenues par des repères théoriques, sont notamment liées aux angles morts précédemment élucidés par les membres du groupe. En ce sens, du côté d'Étienne, la piste qui lui est suggérée à l'idée de confier des responsabilités aux élèves provient d'une pratique préalablement codécrite liée à la distribution du matériel, à la base inaperçue par la PES. Du côté de Samira, un autre phénomène se produit lorsque le groupe d'APP propose une piste en lien avec une pratique que la PES avait elle-même constatée, soit de donner une directive liée au matériel. Bien qu'elle ne l'ait pourtant pas considérée comme un défi à relever, sa pratique pourrait être bonifiée, selon le groupe d'APP, par l'utilisation de consignes de type alpha pour rendre sa directive plus claire. Dans tous les cas, la complexité de la compétence à gérer la classe (Sabornie et Espelage, 2022) fait voir la nécessité d'élargir le champ des actions professionnelles des PES, lesquelles peuvent être ajustées selon la diversité des élèves (Charette et al., 2023). À partir des pistes d'amélioration proposées par les passagers, la personne conductrice, maître du trajet, peut ajuster sa trajectoire en fonction de ce qui la rejoint (Dufour et Dumouchel, 2023) pour enrichir son développement persoprofessionnel (Juil et Jensen, 2019; Vézina et Caron, 2024).

Au regard de ces trois dimensions, la voiture représente un tout et symbolise le lien qui unit les milieux de formation (école de stage et université), situés aux pôles d'un trajet bidirectionnel, voire en continu et infini, compte tenu de l'importance de la formation continue en enseignement. Ainsi, chaque voyage devient une occasion pour que ces milieux

s'alimentent mutuellement (Vivegnis et al., 2022) dans un rapport de fonctionnalité réciproque (Beckers, 2007; Caron et Portelance, 2017), renforçant l'idée que les formations théorique et pratique ne se font pas en vase clos, mais à travers un dialogue constant (Correa Molina et Gervais, 2024). Ce dispositif de formation illustré par l'analogie de la voiture n'est viable que si la PES et les membres du groupe d'APP acceptent de collaborer et de s'engager sur la voie de l'alternance intégrative en apportant leurs visions complémentaires pour soutenir le développement de la compétence à gérer la classe.

Au regard de la littérature existante, il est connu que l'analyse soutenue par la vidéoscopie à 360° fournit des informations précieuses sur le fonctionnement du groupe-classe (Borg, 2021; Roche, 2023). Le soutien d'un collectif hétérogène semble permettre non seulement de révéler des angles morts dans les pratiques de gestion de classe, mais aussi de mobiliser des savoirs formels dans une dynamique d'alternance intégrative, illustrant ainsi le rapport de fonctionnalité réciproque entre théorie et pratique (Beckers, 2007; Caron et Portelance, 2017). En ce sens, le développement persoprofessionnel des PES s'inscrit dans une logique de transformation progressive des pratiques professionnelles contextualisées (Altet, 2002), où les dimensions complexes de la gestion de classe (Dumouchel et Dufour, 2023) sont abordées de manière réflexive, collaborative et prospective.

Conclusion

Face au défi de former les PES à la gestion de classe, nous avons mis en œuvre un dispositif de formation à la gestion de classe original permettant de structurer la collaboration entre les personnes provenant du milieu de pratique et de l'université, en vue de soutenir l'articulation théorie-pratique. Il s'agissait, par le biais de la vidéo à 360° et de changements d'angles de visionnement que ne permet pas une captation standard, de faciliter un dialogue entre des savoirs et des pratiques constatées. Or, loin de se limiter à une application des savoirs à des situations de travail, ce dispositif semble permettre de porter un regard sur la compétence en action et en situation (Masciotra, 2017) comme catalyseur du développement des compétences professionnelles.

Ce dispositif présente aussi l'avantage d'offrir un temps précieux dans un espace collectif structuré et sécuritaire pour déployer un agir réflexif (Masciotra, 2017) à partir d'une captation vidéo de l'expérience vécue en stage. Il présente toutefois des limites et fait

émerger un questionnement. Nous sommes conscientes que des enjeux de faisabilité au sein de la formation à l'enseignement sont notables. Comment faire vivre un tel dispositif en conservant l'hétérogénéité des membres? Une autre limite pourrait être attribuée au fait que la voix de la PES est absente en ce qui a trait aux liens théorie-pratique effectués et aux pistes d'amélioration proposées. Cette limite pourrait s'atténuer en combinant les deux types d'autoconfrontations (simple et croisée), ce qui permettrait à la PES d'alimenter elle aussi les discussions.

Même si cet article n'expose que deux cas, nous avons mis en lumière que le dispositif permet à la PES d'observer la qualité de son action et d'en découvrir de nouvelles facettes jusqu'alors invisibles à ses yeux. Il semble permettre de réévoquer l'expérience. Ultérieurement, il serait intéressant d'investiguer cette évocation de manière plus complète et globale dans ses dimensions tant cognitives, corporelles, qu'affectives. De plus amples recherches permettraient de dégager d'autres apports et limites de la vidéo à 360° relativement à l'acquisition de connaissances incarnées au vécu et au développement de compétences. Encourager la prise de recul semble permettre à la PES de se repositionner et possiblement de se transformer, comme personne et comme professionnelle, au retour sur le terrain. Le dispositif concrétise l'idée d'ancrer la pratique réflexive aux activités quotidiennes des futures personnes enseignantes et ainsi soutenir le développement professionnel, relativement à la gestion de classe ou à un autre champ. Pour tendre vers une analyse collaborative de pratiques professionnelles et en exploiter le potentiel, une étroite collaboration entre des membres des milieux de l'alternance, soit le milieu des stages et le milieu universitaire dans le cadre des cours à l'université, pourrait être renforcée, voire formalisée.

Remerciements

1. Une aide financière du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH_2021-2024) a été accordée pour cette recherche.
2. L'engagement des personnes participantes a permis l'atteinte des objectifs de recherche.

Références

Altet, M. (2002). Une démarche de recherche sur la pratique enseignante: l'analyse plurielle. *Revue française de pédagogie*, 138, 85-93. <https://doi.org/10.3406/rfp.2002.2866>

Amamou, S., Desbiens, J.-F. et Vanderclayen, F. (2022). Influence des pratiques d'accompagnement des personnes enseignantes associées sur le sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires québécois et québécoises à gérer la classe. *Didactique*, 3(3), 139-163. <https://doi.org/10.37571/2022.0307>

Archambault, J. et Chouinard, R. (2022). *Vers une gestion éducative de la classe* (5^e éd.). Montréal: Chenelière Éducation.

Beckers, J. (2007). *Compétences et identité professionnelles: L'enseignement et autres métiers de l'interaction humaine*. Belgique: De Boeck Supérieur.

Benhamron, M. (2020). Gestion de l'hétérogénéité comportementale en classe: quelle(s) pratique(s) pour un traitement juste de tous les élèves? (Mémoire de maîtrise). Académie de Paris: Paris. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02936546>

Borg, S. (2021). Video-based observation in impact evaluation. *Evaluation and Program Planning*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.102007>

Bullard, C. E. (2020). *The impact of video analysis on novice teachers' self-reflection and student achievement* [Ed.D., Trevecca Nazarene University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Caron, J. (2019). *Utilisation de connaissances issues de la recherche par des enseignantes associées d'un groupe de codéveloppement professionnel dans leur encadrement réflexif de stagiaires* (thèse de doctorat). Université du Québec à Trois-Rivières: Québec. Cognitio. <https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8806>

Caron, J., Bergeron, G., Julien, A.-A. et Côté, A.-S. (sous presse). Vers une planification itérative de la gestion de classe: visions se dégageant d'analyses de pratiques vidéoscopées à 360° par des étudiants. *Revue internationale de communication et socialisation*, X(X), X-X. <https://www.revuerics.com/>

Caron, J., Goulet, M.-P., Harvey, C. et Roussin, C. (2023). Besoins prioritaires de formation à la gestion de classe au primaire quant aux formules pédagogiques pour soutenir les liens entre théorie et pratique. *InspirAction: Revue professionnelle en éducation de l'UQAR*, 6, 10-23. <https://www.calameo.com/books/00732675431539750a564>

Caron, J. et Portelance, L. (2017). Perceptions de stagiaires quant au soutien des deux formateurs à l'articulation entre théorie et pratique. *Formation et profession*, 25(1), 34-49. <https://doi.org/10.18162/fp.2017.367>

Carpentier, G., Mukamurera, J., Leroux, M. et Lakhal, S. (2019). Pourquoi les enseignants débutants ne se sentent-ils pas assez soutenus? *Phronesis*, 8(3-4), 5-18. <https://doi.org/10.7202/1067212ar>

Charette, J., Croteau, D. et Borri-Anadon, C. (2023). Une gestion de la classe inclusive de la diversité des élèves: connaître, comprendre et ajuster ses pratiques. Dans: Dufour, F. et Dumouchel, M. (dir.). *La gestion de la classe: innover par un modèle personnalisé* (p. 79-90). Québec: Éditions CEC.

Clot, Y., Faïta, D., Fernandez, G. et Scheller, L. (2000). Entretiens en autoconfrontation croisée: une méthode en clinique de l'activité. *Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé*, 2(1). <https://doi.org/10.4000/pistes.3833>

Correa Molina, E. et Gervais, C. (2024). *L'accompagnement des stagiaires: l'argumentation réflexive au service du formateur*. Québec: Presses de l'Université du Québec.

Curwin, R. L. et Mendler, A. N. (1999). *Discipline with dignity*. Arlington: Association for supervision & curriculum development.

Dicke, T., Elling, J., Schmeck, A. et Leutner, D. (2015). Reducing reality shock: The effects of classroom management skills training on beginning teachers. *Teaching and Teacher Education*, 48, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.01.013>

Dufour, F. et Dumouchel, M. (2023). *La gestion de la classe: innover par un modèle personnalisé*. Québec: Éditions CEC.

Dumouchel, M. et Dufour, F. (2023) Mettre en perspective le concept de gestion de la classe. Dans F. Dufour et M. Dumouchel (dir.), *La gestion de la classe: innover par un modèle personnalisé* (p. 1-16). Québec: Éditions CEC.

Evertson, C., Emmer, E. et Poole, I. (2022). *Classroom management for elementary teachers* (11^e éd.). Pearson Education.

Fablet, D. (2004). Les groupes d'analyse des pratiques professionnelles: une visée avant tout formative. *Connexions*, 82(2), 105-117. <https://doi.org/10.3917/cnx.082.0105>

Fortin, M.-F. et Gagnon, J. (2022). *Fondements et étapes du processus de recherche: méthodes quantitatives et qualitatives* (4^e éd.). Montréal: Chenelière Éducation.

Gagné, A., Cody, N., Coulombe, S., Doucet, M. et Nadeau-Tremblay, S. (2021). Favoriser les liens cours-stages: défis et savoirs émergeant de discussions entre stagiaires et acteurs des milieux scolaire et universitaire dans le cadre d'un dispositif de coformation intermodulaire en enseignement. *Revue hybride de l'éducation*, 4(5), 165-186. <https://doi.org/10.1522/rhe.v4i5.857>

Gaudreau, N. (2017). *Gérer efficacement sa classe: les cinq ingrédients essentiels*. Presses de l'Université du Québec.

Gouin, J.-A. et Hamel, C. (2022). Quels modèles d'accompagnement pour les stagiaires en enseignement afin de favoriser l'articulation théorie-pratique? *Revue canadienne de l'éducation*, 45(1), 35-52. <https://doi.org/10.53967/cje-rce.v45i1.470>

Hanin, V. et Cambier, A.-C. (2023). Accompagner le développement d'une posture réflexive en formation initiale des enseignants: des besoins différents en fonction de l'année de formation? *Revue canadienne de l'éducation*, 46(3), 687-723. <https://doi.org/10.53967/cje-rce.5615>

Jones, F. H. (1987). *Positive Classroom Discipline*. New York: McGraw-Hill.

Juul, J. et Jensen, H. (2019). *De l'obéissance à la responsabilité: compétence relationnelle en milieu pédagogique*. Fabert.

Leroux, M., Cuellar, N. A., Vivegnis, I. et Gélinas-Proulx, A. (2024). Improving student teaching to better integrate theory and practice. *McGill Journal of Education*, 58(2), 34-62. <https://doi.org/10.26443/mje/rsem.v58i2.9961>

Masciotra, D. (2017). La compétence: entre le savoir agir et l'agir réel. Perspective de l'énaction. *Éthique publique. Revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale*, 19(1). <https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2888>

Massé, L., Caron, J., Gagnon, C., Fortier, M.-P. et Gagnon-Tremblay, A. (2021). Dispositifs qui s'appuient sur les communautés d'apprenants. Dans N. Gaudreau, N. Trépanier et S. Daigle (dir.), *Le développement professionnel en milieu éducatif: des pratiques favorisant la réussite et le bien-être* (p. 232-274). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Maubant, P., Routhier, S., Oliveira Araújo, A, Lenoir, Y., Lisée, V., Hassani, N. (2005). L'analyse des pratiques d'enseignement au primaire: le recours à la vidéoscopie. *Les dossiers des sciences de l'éducation*, (14), 61-75. <https://doi.org/10.3406/dsedu.2005.1209>

Ministère de l'Éducation du Québec. (2020). *Référentiel de compétences professionnelles: Profession enseignante*. Québec, CA: Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf

Pasche Gossin, F. (2012). *Agir en formateur dans une formation des enseignants par alternance* (thèse de doctorat). Université de Genève: Genève. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:24167>

Ria, L. (2019). *Former les enseignants: Pour un développement professionnel fondé sur les pratiques de classe*. Auxerre: ESF Sciences humaines.

Roche, L. (2023, 20 octobre). *L'intégration de la vidéo 360 dans la formation des enseignants: un levier pour accélérer la professionnalisation?* [conférence en ligne]. CRIFPE-UQ, QC, Canada.

Roche, L. et Rolland, C. (2020). L'usage de la vidéo 360° dans la formation des enseignants pour « entrer » virtuellement en classe. *Médiations et médiatisations*, (4), 27-39. <https://doi.org/10.52358/mm.vi4.151>

Sabornie, E. J. et Espelage, D. L. (2022). *Handbook of classroom management* (3^e éd.). Oxfordshire: Routledge.

Theelen, H., Van Den Beemt, A. et Den Brok, P. (2019). Using 360-degree videos in teacher education to improve preservice teachers' professional interpersonal vision. *Journal of Computer Assisted Learning*, 35(5), 582-594. <https://doi.org/10.1111/jcal.12361>

Thiébaud, M. et Vacher, Y. (2020). L'analyse de pratiques professionnelles dans une perspective d'accompagnement, d'intelligence collective et de réflexivité. *Revue de l'analyse de pratiques professionnelles*, (18), 43-69. <http://www.analysedepratique.org/?p=3716>

Thornley, C., Parker, R., Read, K. et Eason, V. (2004). Developing a research partnership: Teachers as researchers and teacher educators. *Teachers and Teaching*, 10(1), 20-33. <https://doi.org/10.1080/13540600320000170891>

Tiberghien, A. (2015). L'usage de la vidéo en formation: une approche didactique. Dans L. Ria (dir.), *Former les enseignants au XXI^e siècle* (p. 187-202). Belgique: De Boeck Supérieur.

Vacher, Y. (2015). Professionnalisation, alternance et émergence de nouveaux savoirs dans la formation initiale des enseignants. *Recherche et formation*, 79, 91-102. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.2461>

Vanhulle, S. (2009). Mettre en discours des savoirs professionnels: apprentissage ou développement? *Travail et apprentissages*, 3(1), 63-75. <https://doi.org/10.3917/ta.003.0063>

Vézina, M. et Caron, J. (2024). Des modèles de gestion de classe analysés sous l'angle d'un cadre théorique scandinave portant sur la compétence relationnelle. *InspirAction. Revue en éducation de l'UQAR*, 7(2), 20-28. <https://www.calameo.com/books/007326754339b56c1f780>

Vivegnis, I., Beaulieu, J., Leroux, M., Rhofir, S., Vincent, F. et Boutonnet, V. (2022). Exploration des liens théorie-pratique établis par des stagiaires en enseignement dans des incidents critiques: vers une catégorisation des sources et des types de savoirs mobilisés. *Formation et profession*, 30(3), 1-21. <https://doi.org/10.18162/fp.2022.720>

Walker, H. M. et Walker, J. E. (1990). *Coping with noncompliance in the classroom: A positive approach for teachers*. Austin: PRO-ED.

Walshe, N. et Driver, P. (2019). Developing reflective trainee teacher practice with 360-degree video. *Teaching and Teacher Education*, 78, 97-105. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.11.009>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6^e éd.). Thousand Oaks: SAGE Publications.